

1. INTRODUÇÃO

O estágio no Brasil é definido pela Lei do Estágio (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008) como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino, seja no nível superior, médio ou na educação profissional, entre outros. O estágio é uma etapa obrigatória no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará e constitui um momento muito importante no processo de formação de seus estudantes, pois, na maioria das vezes, é o primeiro contato com a sala de aula na posição de professor.

Cardoso et al. (2011) destacam que os cursos de licenciatura organizam os estágios supervisionados com a finalidade de possibilitar a vivência dos estudantes na realidade educacional, ou seja, na prática pedagógica. Na licenciatura, o estágio é indispensável: é nele que o estudante ensina e aprende a ensinar, formando-se e se construindo como profissional. Para muitos, esse momento é de descoberta e de confirmação da escolha da futura profissão; para outros, é motivo de reflexão e até de descontinuidade do curso.

Nesse sentido, faz-se necessária a escrita e a produção de trabalhos no campo do estágio em licenciatura, e as pesquisas narrativas, em especial as de abordagem (auto)biográfica, surgem como alternativa para compreender a realidade escolar e do profissional da educação. Conforme Frison (2016), por meio da pesquisa (auto)biográfica é possível observar tanto a singularidade de uma vida quanto a coletividade social na qual ela está inserida.

A instituição vivenciada neste trabalho durante o estágio é uma escola da Prefeitura Municipal de Fortaleza, recente, inaugurada em 2023, de ensino em tempo integral, que atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A escola possui uma boa estrutura física, contando com laboratório de informática, laboratório de Química e Biologia, Física e Matemática, biblioteca, auditório, quadra esportiva e sala de inovação. Na rotina de tempo integral, os alunos vivenciam práticas voltadas para uma formação interdisciplinar, com disciplinas eletivas e temas como projeto de vida e protagonismo.

2. DESENVOLVIMENTO:

2.1 Referencial teórico

Para Pinheiro (2014), “o fazer docente é construído pelas ações e práticas, em um processo de ir e vir, que busca reflexões sobre a realidade social, educacional e escolar, entendendo o processo para tornar-se professor”. Esse pensamento corrobora a ideia de que tornar-se docente vai muito além da simples transposição de conteúdos e conceitos, constituindo-se como um processo de formação humana, social e reflexiva. A autora também ressalta a importância das ações práticas como essenciais na formação docente, pois é por meio delas que o futuro professor vivencia a realidade da escola,

confronta teoria e prática e constrói, de forma concreta, sua identidade profissional — exatamente o que o estágio possibilita.

As dificuldades sentidas pelos professores em início de carreira são de várias ordens: científico-pedagógica (gestão do ensino, problemas de indisciplina e desmotivação, diferenciação de ritmos de aprendizagem, gestão do currículo, relacionamento com os alunos, avaliação), burocrática (conhecimento da legislação, dos regulamentos, do funcionamento da escola, diversidade de tarefas e tempo para as gerir, assunção de cargos sem preparação), emocional (autoconhecimento, autoestima e autoconfiança, isolamento, angústias, gestão das dimensões pessoal e profissional), social (identidade e identificação profissional, relacionamento com os colegas, desconhecimento das regras de conduta, relacionamento com os encarregados de educação). É habitual falar-se em resolução das dificuldades por tentativa e erro neste período em que aos saberes aprendidos na formação inicial é preciso dar uma orientação prática e contextualizada (ALARCÃO; ROLDÃO, 2014, p. 112, apud CAVALCANTE; GURGEL; MENDONÇA, 2023).

Como apontam Cavalcante, Gurgel e Mendonça (2023), os professores em início de carreira sofrem com inúmeras dificuldades que vão além das científico-pedagógicas, podendo abranger desde o campo socioemocional até aspectos mais individuais. A experiência de estágio é muito rica nesse sentido, pois possibilita um contato prévio com o meio escolar, bem como com suas dificuldades, e abre espaço para a reflexão e a superação dessas adversidades.

2.2 Metodologia

O presente trabalho possui abordagem qualitativa, caracterizada por Guerra (2024) pela “ênfase na validade e na confiabilidade dos dados, por meio da triangulação de fontes e da reflexividade do pesquisador”. Como método, utiliza a pesquisa (auto)biográfica, a fim de alcançar os objetivos descritivos do estágio supervisionado, empregando como materiais os registros no diário de campo e as lembranças do autor.

A escola experienciada está vinculada à rede municipal de ensino de Fortaleza-CE, funciona em regime de tempo integral e atende aos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano). O estágio foi realizado no bairro Parque Dois Irmãos, durante os meses de setembro a novembro, na disciplina de Ciências, nas turmas do 6º e 7º anos.

2.3 O estágio na prática: o narrar da experiência

Nunca havia visto a escola antes; conheci-a quando estava procurando instituições nas redondezas para realizar o primeiro estágio obrigatório. Ela fica próxima à minha casa e também a poucos minutos da UECE. Descobri que um amigo meu, mais velho no curso, já havia estagiado lá e falou bem da experiência de estágio de modo geral.

Fui visitar a escola pela primeira vez com uma amiga que também tentaria vaga de estágio no local, o que me deixou bem menos nervoso. Ao chegar, fiquei surpreso

Conforme Cardozo (2019), são os laços interpessoais construídos entre educador e educando que atribuem sentido ao processo de aprendizagem, e esse foi um aspecto que me chamou bastante atenção durante o período de observação. A relação professor–aluno estabelecida pelo meu supervisor mostrou-se muito positiva: os alunos dialogavam com ele, interagiam com frequência e, ao mesmo tempo, ele sabia ser firme quando necessário. Além disso, havia um sistema de pontuação com carimbos personalizados do anime *Naruto*, que garantia prêmios aos alunos que acumulavam mais carimbos. Observei que esse recurso funcionava bem para a maioria da turma, estimulando a participação, embora para alguns alunos — uma minoria — não tivesse o mesmo efeito, o que evidencia que, como todo método pedagógico, possui vantagens e limitações. Em termos gerais, a estratégia tornava a turma bastante participativa nas atividades propostas.

Figura 1 – Boneco 3D de papel.

Figura 2 – Boneco 3D de papel

Figura 3 – Experimento do amido.

Figura 4 – Laboratório de Biologia e Química.

A regência foi o período do estágio em que me senti mais inseguro. Já havia ministrado aulas em grupos de estudo, realizado minicursos e oficinas, mas nada se

comparava à experiência de lidar com crianças e pré-adolescentes, como ocorreu nesse momento. No primeiro dia de regência, senti-me especialmente ansioso e nervoso, e acredito que os alunos perceberam isso. Sempre que surgia uma brecha entre minhas falas, eu precisava da ajuda do professor supervisor para retomar a atenção da turma.

O nervosismo que senti era semelhante ao de quando eu apresentava trabalhos na frente da sala durante o ensino fundamental. Nesse sentido, Quadros (2005) destaca que as experiências escolares do professor — suas lembranças, memórias e recordações desse período, especialmente em relação aos próprios professores — exercem grande influência no fazer-se docente, e não apenas as teorias de aprendizagem adquiridas ao longo da graduação.

Com o passar dos dias e das turmas, isso foi melhorando. Percebi que se tratava muito mais de medo do novo, e logo fui me habituando, embora ainda precisasse, de vez em quando, da ajuda do supervisor.

Meus colegas de turma já haviam iniciado a regência quando comecei a minha, então cheguei com uma bagagem das experiências deles, que, em sua maioria, eram negativas. Eles relatavam alunos extremamente “desinteressados”, pouca participação nas atividades propostas e, em alguns casos, nem mesmo o professor supervisor conseguia manter muito controle sobre a turma.

Minha experiência, no entanto, não foi nada ruim como eu esperava. Meu único problema foi a questão da conversa paralela, o que exigia a ajuda do supervisor para retomar a atenção da turma. Fora isso, tudo ocorreu de forma tranquila, e gostei bastante da experiência. Havia uma turma específica que gostava muito de mim por eu me parecer com um streamer de jogos que eles acompanhavam, e acredito que isso tenha ajudado na aproximação.

Nos dias de regência, eu permanecia na escola durante todo o período da manhã, ministrando quatro aulas, alternando entre o sexto e o sétimo ano. Achava cansativo ficar em pé durante toda a aula, em parte pelo meu preparo físico, além de ter que forçar bastante a voz, já que naturalmente falo baixo. Com isso, frequentemente ficava com dores de cabeça ao longo do dia, devido ao barulho em sala. Isso não foi uma surpresa para mim, pois acompanho a rotina puxada da minha mãe desde pequeno, e, assim como eu, ela também sofre com dores de cabeça, entre outros sintomas. Compreendo, então, que a docência é um trabalho como qualquer outro, com suas dificuldades e desafios.

A professora responsável pelo estágio orientou que o projeto didático fosse pensado com o objetivo de complementar ou auxiliar alguma dificuldade da turma. No entanto, a partir da minha perspectiva durante a observação, não consegui identificar uma dificuldade específica que pudesse ser diretamente trabalhada no projeto. Assim, decidi desenvolver uma atividade relacionada à paleontologia, pois estava estudando bastante o tema naquele período e possuía alguns fósseis reais disponíveis para levar à escola. Acreditei que seria uma boa ideia, já que é raro que muitos alunos tenham a oportunidade de ver fósseis verdadeiros ao longo da vida.

Tive certa facilidade no planejamento da atividade, pois já possuo alguma experiência com projetos. Estruturei o trabalho em três etapas: (1) uma breve aula teórica introdutória sobre paleontologia; (2) a exposição dos fósseis; e (3) a produção de desenhos dos fósseis. Levei seis fósseis, dentre eles insetos, peixe e conchas, entre

outros. Ao final, pedi que os alunos escolhessem um fóssil e o desenhassem como se o organismo ainda estivesse em vida (fotos dos fósseis e dos desenhos nas Figuras 5 e 6, respectivamente).

Figura 5 – Fósseis utilizados.

Figura 6 – Desenho de um aluno.

Percebi que a maioria dos estudantes desenhou os organismos de forma muito semelhante aos atuais, sem incluir características mais antigas ou diferentes, como eu esperava que fizessem. Ainda assim, fiquei satisfeito com os desenhos e com o envolvimento da turma durante a atividade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do estágio supervisionado, narrada ao longo deste trabalho sob a perspectiva autobiográfica, revelou-se um momento fundamental na construção da minha identidade docente. Compreendi que a prática docente vai muito além da transmissão de conteúdos, ela envolve relações humanas, desafios emocionais, limitações estruturais e constantes processos de adaptação. Vivenciar o estágio me proporcionou um novo olhar sobre o ambiente escolar, dessa vez como professor em formação. Consegui observar e avaliar aspectos como a didática em sala, a relação professor-aluno, as metodologias, o comportamento e interação dos alunos sob um ponto de vista mais crítico e reflexivo.

Foi um momento marcado de aprendizados, permeado por inseguranças, desafios físicos e emocionais. Percebi que a experiência de estágio é muito variável: de escola para escola, de turma para turma, de professor para professor, e que não necessariamente minha experiência de estágio seria como a de relatos que já ouvi. Lidar

com pessoas traz consigo todas subjetividades que carregam, e isso torna as experiências dinâmicas de estágio singulares.

Por fim, conclui-se que a experiência do estágio contribuiu significativamente para meu crescimento pessoal e profissional, reafirmando a importância da prática aliada à reflexão crítica na formação inicial de professores.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera o art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 set. 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111788.htm. Acesso em: 2 dez. 2025.

CARDOSO, S. et al. Estágio supervisionado em unidades de produção agrícola. Porto Alegre: UFRGS, 2011.

CARDOSO, W. L. et al. A relação professor-aluno – um olhar pedagógico. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, 6., 2019, Fortaleza. **Anais...** Campina Grande: Realize, 2019. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/edicao/detalhes/anais-vi-conedu><https://www.editorarealize.com.br/edicao/detalhes/anais-vi-conedu>. Acesso em: 3 dez. 2025.

CAVALCANTE, Maria Mikaele da Silva; GURGEL, Iure Coutre; MENDONÇA, Luciana de Oliveira Souza. Quais os desafios do início na docência? Estudo com professores do Ceará. **Revista FAEEBA – Educação e Contemporaneidade**, Salvador, v. 32, n. 71, p. 274-286, jul. 2023.

FRISON, L. M. B.; BASSO, F. P. Construções Identitárias Reveladas em Trabalhos com Narrativas (Auto)Biográficas. In: ABRAHÃO, M. H. M.; FRISON, L. M. B.; BARRETO, C. B. (org.). **A nova aventura [auto] biográfica**. Tomo 1. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. p. 223-246.

GUERRA, Avaeté de Lunetta e Rodrigues et al. Pesquisa qualitativa e seus fundamentos na investigação científica. **Revista de Gestão e Secretariado – GeSec**, São Paulo, v. 15, n. 7, [p. inicial-final], 2024. Disponível em: <http://doi.org/10.7769/gesec.v15i7.4019>. Acesso em: 2 dez. 2025.

PINHEIRO, Tarciana dos Santos; TEIXEIRA, Cristiana Barra; VIEIRA, Maria Dolores dos Santos; ALVES, Antonia Regina dos Santos Abreu. O papel do estágio na formação de professores: as contribuições para a formação na diversidade. In: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO, 2014, Campina Grande. **Anais...** Campina Grande: Realize Editora, 2014. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cintedi/2014/Modalidade_1datahora_14_11_2014_23_51_48_idinscrito_5397_355300b736d65fe2104b35bb441b61a8.pdf.

Acesso em: 2 dez. 2025.

QUADROS, Ana Luiza De et al. Os professores que tivemos e a formação da nossa identidade como docentes: um encontro com nossa memória. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, Belo Horizonte, v. 7, n. 1, p. 4-11, jan.-abr.

2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-21172005070102>. Acesso em: 3 dez. 2025.